

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH FANLARINI O'QITISHDA METODLARDAN FOYDALANISH

Umirzoqova Nilufar Sobirovna

Shahrisabz tumanidagi 47-maktab

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish fanlarini o'qitishda turli metodlardan foydalanish usullari haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinflar, ona tili, o'qish, metodlar, o'qitish tizimi, interfaol darslar, interaktiv usullar.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida mustaqil ish metodi asosan o'rganilgan mavzuni mustahkamlash qismida mashqlar ishlash jaravonida qo'llaniladi. O'quvchilar o'qituvchining topshirig'i bilan mustaqil ishlarni og'zaki yoki yozma shaklda bajaradilar. Topshiriq qiyin va ko'p vaqtni olmasligi, o'quvchilar kuchi yetadigan qilib, muayyan vaqt ichida bajarishga mo'ljallangan bo'lishi kerak [1]. Mustaqil ishlash uchun topshiriq 1-sinfdan boshlab beriladi va u asta-sekin marakkablashtirib boriladi. 1-sinfda „Yozgan so'zlaringizni lug'atdan tekshiring“, „Rasmga qarab sabzavot nomlarini alifbo tartibida yozing“, „Rasmni kuzating“ kabi mashg'ulotlardan foydalaniladi. Ularda tasvirlangan narsalarni aniqlang va ularning nomini yozing, kabi topshiriqlar beriladi. Bu o'quvchilarning e'tibor bilan kuzatishga — kuzatuvchanlikka o'rgatadi.

Analiz-sintez metodi savod o'rgatish darslariga rus-tuzem maktablari va o'qituvchilarning faoliyati orqali kirib kelgan. Ona tili ta'limi jarayoniga analiz — tahlil grammatik hodisaning muhim belgilarini aniqlash maqsadida, o'rganilgan grammatik tushunchaning yangi qirralarini ochish va mustahkamlash maqsadida tatbiq etiladi. Fonetik, leksik, morfologik va sintaktik tahlil shu metodning amalda namoyon bo'lishidir. Sintez qismlarga bo'lib o'rganilgan grammatik materialni

ya'xlitlashdir. Masalan, ot. sifat, fe'l, son kabi so'z turkumlari o'rganilayotganda ularga oid so'zlar berilib, ular ishtirokida gap tuzish, aralash berilgan so'zlardan gap tuzish, aralash berilgan gaplarni voqealar rivoji asosida tartiblashtirish, matn tuzish, mazmunan tahlil qilingan rasm asosida hikoyacha tuzish kabi ishlarda sintez metodi namoyon boladi. Analiz-sintez metodida ham o'quvchilarni faollashtirish, o'qituvchining o'quvchilarga beradigan savol va topshiriqlariga, ishni tashkil etish shakllariga bog'liq bo'ladi.

Induksiya metodida o'quvchilar o'qituvchi tavsiya etgan til dalillarini kuzatadi, tahlil qiladi va shu asosda xulosa va ta'riflar keltirib chiqaradi.

Deduksiya metodida o'quvchi tayyor qoida — ta'rif bilan tanishadi va uning mohiyatini til asosida ochadi. Bu metodlarining samarasi o'qituvchining savoltopshiriqlari mazmuni grammatik hodisaning muhim tomonlariga yo'naltirilganiga, izchilligiga faoliyatni tashkil etish shakllariga, o'quv vositalari (darslik, turli xarakterdagi lug'atlar, rasm, jadvallar, texnik vositalar)ga bog'liq bo'ladi. Kichik yoshdagi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqni egallashlarida fonetikadan olgan bilimlarining ahamiyati katta:

- a) fonetik bilimga asoslangan holda 1-sinf o'quvchilari savod o'rganish davrida o'qishni va yozishni bilib oladilar;
- b) fonetik bilim so'zni to'g'ri talaffuz qilish (tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, urg'uli bo'g'inni ajratish, orfoepik me'yorga rioya qilish) asosini tashkil etadi;
- d) fonetik bilim morfologik va so'z yasalishiga oid bilimlar bilan birga o'quvchilarda qator imloviy malakalar (jarangsiz va jarangli undoshlarning yozilishi) shakllantirish uchun zamin bo'ladi;
- e) fonetik bilim gapni ohangiga ko'ra to'g'ri aytish, logik urg'u va gap qurilishidagi to'xtamlarga rioya qilish uchun zarur;
- f) so'zning tovush tomonini bilish uning ma'nosini tushunish va nutqda ongli qo'llash uchun muhimdir.[2].

Bolalar maktabga kelgunga qadar ham nutqning tovush qurilishini amaliy o'zlashtiradilar, ammo ular maxsus o'qigunlariga qadar so'zni bo'g'inlarga

bo`lishni, so`zdagi tovushlarni izchil talaffuz qilishni bilmaydilar. 1-sinf o`quvchilarida so`zni to`g`ri talaffuz qilish, bo`g`inlarga bo`lish, undagi har bir tovushni tartibi bilan aniq aytish ko`nikmasini shakllantirish ustida maqsadga muvofiq ishlash, o`z navbatida, analiz, sintez, taqqoslash, guruhlash kabi aqliy mashqlarni bilib olishga, shuningdek, tovushlarning tabiati, so`z tarkibida birbiriga ta`siri kabi ayrim elementar bilimlarni o`zlashtirishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi barcha metodlarning muvaffaqiyati o`qituvchining beradigan savol-topshiriqlariga bog`liq. Yo`i-yo`lakay duch kelgan savollar bilan kichik yoshdagi o`quvchining anglash faoliyatini ishga solish kutilgan natijani bermaydi. So`nggi yillar davomida ta`lim tizimiga an`anaviy metodlar bilan birga zamonaviy pedagogik texnologiya usullari kirib keldi. Ulardan ona tili ta`limi jarayonida foydalanish bo`yicha yutuqlar qo`lga kiritildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afforova T. Shodmonov E., G'ulomova X, va boshqalar. 1-sinfda o`qish darslari.-Toshkent: "O`qituvchi", 2004.-B. 214.
2. Hamrohim I. Yangi alifbo va imlodan qo`llanma. - Toshkent: "O`qituvchi", 1996.B.- 96.
3. Odilova M. Boshlang`ich sinflarda ona tili o`qitish metodikasi. Toshkent, "Sharq", 1984.-B.236.
4. Boshlang`ich sinflarda ona tili o`qitish tarixidan.
<https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/tilshunoslik/boshlang-ich-sinflarda-ona-tilio-qitish-tarixidan>
5. Muzaffarovna, A. N., & Qizi, A. S. T. (2020). Characteristic features of word formation of a newspaper article in English and Uzbek languages. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 41-43.
6. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funksional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.

7. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(3), 159-163
8. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(12), 206-211.
9. Туйчиев, А. И. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ СРЕДСТВ: уйчиев Ашурали Ибрагимович, Преподаватель Ферганского государственного университета. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (2), 160-162.
10. Tuychiyev, A. I. (2022). О ‘QUVCHILARDA INTIZOMIY KO ‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 896-901.
11. Sidikova, G. S., & Ibrahimovich, T. A. (2021). FORMATION OF CHILDREN'S HEALTH CULTURE AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. *Conferencea*, 71-74.